

S.M. Chiodi, *Le concezioni dell'oltretomba presso i Sumeri*, Roma 1994.

Dans l'introduction (pp. xv-xx), l'A. précise le cadre chronologique (focus sur les perceptions du monde inférieur au 3^e mill., transmises en général dans des textes du 2^e mill.), les centres d'intérêt (aspects concrets et visuels du monde inférieur: localisation, organisation sociale et conditions de vie) et l'acception dans laquelle est prise le mot "netherworld" (terme général pour "realm of the dead"; ce n'est qu'à partir de l'ép. pB que le royaume des morts est normalement conçu comme un lieu souterrain). Elle discute ensuite cinq hypothèses de travail (pp. xvii sq.) et expose le principe méthodologique sous-tendant sa recherche: "Rather than an attempt to harmonize the sources on the basis of the most prevalent images, I have chosen the method of sectionizing and classifying the sources and, then, trying to reach a synthesis that would highlight the differences and allow their evaluation" (p. xviii). Préalablement à toute synthèse, il convient d'étudier chaque source séparément et dans son contexte (p. xix).

Les deux premiers chapitres sont consacrés aux perspectives horizontale (géographique) et verticale (topographique) du monde inférieur.

Le chapitre 1, "The Geographical Aspect: The Location of the Netherworld in Terms of the Points of the Compass" (pp. 1-61) est subdivisé en quatre parties: "The Distance between the Netherworld and the World of the Living" (pp. 1-16), "The Location of the Netherworld in Terms of the Points of the Compass" (pp. 16-32), "The Voyage to the Netherworld" (pp. 32-43) et "The Geographical Aspect: Summary and Conclusions" (pp. 43-61). L'A. oppose une conception essentiellement sumérienne du monde inférieur à une conception originellement sémitique, laquelle, à partir du milieu du 3^e mill., pénètre peu à peu le sud du pays. Pour les Sumériens, le monde inférieur était une montagne (kur) située à l'est, pour les Akkadiens un lieu souterrain dont l'entrée se trouvait à l'ouest (pp. 44, 47 sqq. et *passim*). Les textes où ces deux attitudes théologiques sont combinées ne sont pas rares (cf. par ex. p. 51 à propos de l'inscription de Lu'utu). Quoique le monde inférieur soit intrinsèquement une région mythique, les Sumériens semblent avoir perçu cette "mythological reality as historically actual" (p. 56). Aux pp. 58 sqq. sont brièvement discutés les termes désignant le monde inférieur: kur, a-ra-li et ki.

Le chapitre 2, "The Topographical Aspect: The Location of the Netherworld in Relation to the Surface of the Earth" (pp. 63-112) traite des "Terms for Parts of the Netherworld" (pp. 65-91: kur-ur₂, kur-bad₃, kur un₃-na, gaba kur-ra, dur₂ kur-ra, kur-ša₃, /ganzir/ et hilib) et du "Journey to the Netherworld: A Horizontal or Vertical Movement?" (pp. 92-102) et se clôt par un sommaire et des conclusions (pp. 102-112). L'auteur développe l'idée esquissée dans le chapitre précédent de deux perceptions différentes du monde inférieur, vu soit comme une montagne concrète (avant tout dans les lamentations sur la mort d'un dieu de la fertilité), soit comme une communauté souterraine (kur devenu un lieu mythique) (pp. 63-65 et 102 sqq.). Les pp. 105-112 contiennent une discussion intéressante des différents sens de kur (par opposition à kalam, le coeur du pays de Sumer): "montagne" > "pays étranger" > "pays hostile" > "pays des morts" (dans la conception sumérienne, pas de distinction tranchée entre réalité concrète et réalité mythologique). Au milieu du 3^e mill., le kur devient partie intégrante de Sumer, et le contraste

ASSYRIOLOGIE

KATZ, D. — The Image of the Netherworld in the Sumerian Sources. CDL Press, Bethesda, 2003. (24 cm, XX, 488). ISBN 1-88-3053-773. \$ 50,-.

Cet ouvrage est une version profondément remaniée d'une dissertation écrite en hébreu et soumise par l'A. au printemps 1993 à l'Université de Tell Aviv. Curieusement, et la chose est très regrettable, les deux monographies les plus récentes sur le sujet n'ont été ni utilisées, ni même citées: T. Kuwabara, *The Netherworld in Sumer-Akkadian Literature*, PhD, Univ. of California at Berkeley 1991 et

kur vs kalam perd de sa validité (mis à part dans quelques textes littéraires reflétant une tradition archaïque¹): Edina usağake, un *eršemma* à Ninħursağa [CT 58, 5], InDesc. et peut-être Instr. Sur.). *kur* en vient alors à désigner un lieu mythique souterrain, le monde inférieur, soit organisé sur le modèle d'un état-cité (l'exemple le plus ancien est UN A), soit sans structure sociale et évoquant une tombe (La mort de Dumuzi, La passion de Lulil, etc.).

Dans le chapitre 3, "The Societal Aspect: The Socio-Political Image of the Netherworld" (pp. 113-196) sont abordés successivement les thèmes suivants: "Human Spirits Partaking in the Establishment of the Netherworld" (pp. 113-126; traités sont entre autres Gilgameš, Etana et Urnamma), "Evil Spirits: Creatures that Are neither Humans nor Deities" (pp. 126-170; discussion détaillée de "gal₅-la₂" [ġulla_x^{la2}], décrit tantôt comme une créature purement démoniaque, tantôt comme un fonctionnaire de l'état, un "policiers", et de li-bi-ir/niġir "héraut"), "The Position of Deities in the Administration of the Netherworld" (pp. 170-177), "Law and Norms in the Netherworld" (pp. 177-192), "Architectural Aspects of the Netherworld" (pp. 192-194) et "The Netherworld as a City-State: Summary and Conclusions" (pp. 194-196). Le monde inférieur est comparable à un état-cité sumérien. Durant les 4^e et 3^e mill., suite à une urbanisation graduelle, Sumer, de société rurale qu'elle était, devient une monarchie centralisée, et cette évolution historique se reflète dans la description du monde inférieur (pp. 113, 194 sq.).

Après le quatrième chapitre, "Subsistence and the Ecological Conditions in the Netherworld" (pp. 197-233), où sont discutés les rituels funéraires (pp. 201-212; une figurine peut représenter le mort), les moyens de subsistance dans le monde inférieur (pp. 212-222; l'idée que les morts sont nus est unique à InDesc. [pp. 221 sq.]) et l'environnement (pp. 223-227; l'obscurité et la poussière, toutes deux évoquant la tombe, sont rarement mentionnées dans les textes sumériens), suivent un "General Summary and Conclusions" (pp. 235-249), neuf appendices (pp. 251-442; 1-7: discussion détaillée de passages choisis; 8: les listes des dieux du monde inférieur [pp. 358 sq.: Ninazu jamais mentionné]; 9: les dieux du monde inférieur [Ĥendursağa manque]), une bibliographie (pp. 443-455) et divers index (pp. 457-488).

Cette étude suscite des sentiments contradictoires. Très riche en idées heureuses, en hypothèses ingénieuses et en analyses subtiles, elle contient toutefois bien des maladresses, tant au niveau de la forme que du contenu:

1) Si la structure générale de l'ouvrage est claire, il est, dans le détail, extrêmement touffu, plein de redites² et de digressions, parfois fort longues, qui, même si elles s'expliquent par le désir de replacer un passage dans son contexte, n'en aboutissent pas moins à dérouter le plus souvent le lecteur, qui se perd dans les méandres de ces associations d'idées. Ainsi, aux pages 2-7, consacrées à sud "éloigné" dans une lamentation sur Damu et un hymne à Ninġeszida, l'A. en vient à discuter le terme a-ra-li (anticipant les pp. 58 sqq.), le dieu Damu, la question de savoir si sa ville Ġirsu est la Ġirsu voisine de Lagas, la nature de sa divinité, le dieu Ninġeszida et les mythes qui lui sont consacrés. Tout cela n'a

rien à voir avec le sens de sud dans les deux passages en question.

2) Afin d'alléger le texte principal, l'A. a relégué dans les appendices la discussion détaillée des passages les plus importants. L'idée est en soi bonne, mais elle n'est pas réalisée de manière très heureuse. Outre les nombreuses redites, gênant est le fait que les passages traités en appendice ne sont normalement pas translittérés dans le texte principal, ni même les termes-clés cités en sumérien (*e.g.* pp. 27 sq. "path of the netherworld" et "gate of sunset").

3) Les traductions ne tiennent souvent aucun compte de la grammaire. Pour ne prendre qu'un exemple parmi bien d'autres³, Katz traduit "u₄-da kur-šè e₁₁-dè-en / u₄-da kur-šè ġen-na-mu-dè" (InDesc. 32 sq.) par "If I will descend to the netherworld / After I have walked to the mountain" (p. 93; préférable "Aujourd'hui/maintenant, je vais descendre vers le kur. Après que je serai allée aujourd'hui/maintenant vers le kur (...)" u₄-da signifierait en 32 "if" et en 33 "after"⁴) (p. 94 n. 60), Inana marcherait d'abord vers la montagne (kur) avant de descendre dans le monde inférieur (kur) (pp. 93 sq. et n. 60), et "the two different directions of this journey make clear from the beginning that the narrative is about the astral image of Inanna, and that its purpose is to explain her periodic invisibility" (p. 96), etc. Une inexactitude lourde de conséquences!

4) L'argumentation est parfois à la limite de la circularité. D'après Katz, Edina usağake et l'*eršemma* à Ninħursağa CT 58, 5 refléteraient une conception primitive, purement sumérienne, où le monde des morts serait conçu comme une montagne (par ex. pp. 21 sq., 48, 60, 97 sq. et 109 sq.). En fait, rien ne me semble plaider pour une date ancienne de ces deux compositions⁵... si ce n'est cette vision du monde des morts. De même à la p. 54, remarquant que "the Akkadian description of Gilgameš in the mountain *mašû* essentially conforms to the notion expressed by the Sumerian texts", elle en déduit que, probablement, cet épisode intègre (ou est basé sur) une tradition sumérienne du 3^e mill.

5) Pour harmoniser les données, l'A. recourt trop facilement aux *dei ex machina* "emploi métaphorique" (par ex. pp. 27 sq. et n. 73 sq. [pour ce passage, v. aussi pp. 338 sqq.], 39 et 333) et "version antérieure non préservée" (un cas extrême à la p. 152 à propos d'InDesc.; v. déjà *supra* 4).

Remarques de détail

Pp. 2 n. 3 et 330-333 (UN A 62) Malgré le singulier ki 'kalam'-m[a] dans Lugale 636 O₂ (// kalam-ma dans les autres duplicats), la lecture "a-ra-li ki-súr¹[(SAG)] ki-kalam-ma-šè" (p. 330) et la traduction "To *arali*, the terrible place, the place of the land (Sumer)" (p. 331) semblent peu vraisemblables, car on attendrait ki(-)sumur/sur₂ kalam-ma-še₃; lire en conséquence ki-saġ-ki (de même dans Lugalb. I 154) et v. à ce propos A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, CM 19 (2000) 39 sq., qui proposent "endroit/lieu solennel"², endroit redoutable".

³ Dans ce compte rendu, j'ai en général renoncé à discuter les translittérations et les traductions de l'A.

⁴ La conjonction de subordination u₄-da ne peut précéder ġen-na-ġu₁₀-ne (conjugaison pronominale); l'acception "aujourd'hui/maintenant" est assurée dans GiEn. 182, très proche de notre passage: **tukum-bi** u₄-da kur-še₃ 'mu-ni-in-e₁₁'-[...] // im-e-a-'e₁₁'-[...] //

⁵ Dans Edina usağake, le rôle des *ġulla* est tout sauf clair (*pace* Katz p. 151; l'A. est plus prudente aux pp. 130 sq.).

¹ Mais voir *infra*.

² Un exemple parmi d'autres: Qu'a-ra-li désignait originellement la steppe s'étendant entre Badtibira et Uruk, où Dumuzi faisait paître ses troupeaux et où il a trouvé la mort, est répété pas moins de six fois (pp. 2 n. 3, 58 sq., 188 sq., 244, 338 et 375).

Pp. 3 sq. Sur Damu, v. maintenant M.M. Fritz, AOAT 307 (2003) *passim*, surtout pp. 177-195, 204, 213-223, 238-240, 249 sqq., 272, 287-289, 299-301, 351 et 353 sqq.

Pp. 6 n. 18 Sur Ninĝešzida, ajouter par ex. F.A.M. Wiggermann, RIA 9/5-6 (2000) 368-373 et Th. Jacobsen/B. Alster, Mél. W.G. Lambert (2000) 315 sqq.

P. 9 n. 24 Pour “The Messenger and the Maiden”, cf. aussi M.M. Fritz, AOAT 307 (2003) 136-138 avec litt. ant. (à propos de TIM 9, 15).

P. 9 et n. 25 kaš₄ “courrier, messenger (exprès)” est très fréquent avant l’ép. pB (cf. P. Attinger, ELS 581 sq.); si c’est ici un archaïsme, l’“original” (ou un précurseur) du texte remonterait au moins à l’ép. d’Ur III.

Pp. 28 n. 73 et 338-340 avec n. 4 D’après Katz, “uru-gal/úrugal” (littéral “grande ville”) serait originellement un euphémisme pour “tombe” et ne désignerait que secondairement le monde inférieur. Indépendamment du fait que l’acception “monde inférieur” me semble moins rare que ne le suppose l’A. (à l’ép. pB, cf. par ex. Gilgameš et la mort M [100] // 190 // N v 25, M [112] // 202 et M [115] // 205; Nun-gal 9 et 68; Rīmsīn I 10:3; Šūilīšu A 19; UHF 802 sq. et 815; UN A 110 et 134), une évolution sémantique “grande ville” > “tombe” > “monde inférieur” n’est guère plausible. La lecture des deux(?) lexèmes soulève par ailleurs quelques problèmes. Pour “monde inférieur”, /erigal/ est pratiquement assuré (cf. l’akk. *erkallu* et la gr. non-standard eri-gal dans Gilgameš et la mort M 190, 202 et 205 M₁)⁶, pour “tombe” (*qabru*, etc.), /urugal/ est vraisemblable (cf. les gloses des textes lexicaux), mais toutefois contredit par e-ri-gal dans Houe 74 B.

Pp. 29 et n. 76 La littérature consacrée à ^ēes^ēella^g⁷ et ^ēes^ēe-ke₄/ke₃-ma est considérable; on y voit en général une balle/une boule et un maillet v.s. (cf. en dernier lieu N. Veldhuis, *Education* [1997] 179 sq.; G.J. Selz, WZKM 91 [2001] 426 sq. avec n. 9; J.S. Cooper, Mém. Th. Jacobsen [2002] 78 sqq.; J. Klein, *id.* 192 sqq.; H. Limet, *Acta Orientalia Belgica* 16 [2002] 102/104 avec n. 24; A.R. George, *The Babylonian Gilgamesh Epic* II [2003] 898-900).

Pp. 36-41 (“Modes of Passage to the Netherworld”) Ajouter ĝiri₃ nu₂ dans InDesc. 227, littéral “coucher les pieds”⁸, dont le sens exact est inconnu, mais qui évoque une glissade (de même D.O. Edzard, ZA 90 [2000] 296); cela plaide pour un *kur* souterrain dans InDesc.

Pp. 37 sq. (EnlNinl.) et 40 sq. (UN A 70 sq. et 74 sq.) sont déplacés ici (pas u₅).

P. 40 n. 104 Edition plus récente dans M.E. Cohen, *Eršemma* 89-94 et 170-174 n° 60.

P. 65 et *passim* Lire kur-ur₂/bad₃ (pas kur-ur₂-ra/bad₃-da).

Pp. 85-91 (/ganzir/) N. Veldhuis (CDLB 2003:6 §13) rapproche ganzir de ganzir₂ (IZI.SI.A) = *nablum* “flamme” et suppose que “the dead have to cross a fire in order to reach the netherworld” (*loc. cit.*); rien ne plaide sinon en faveur d’une telle hypothèse. Pour autant que /ganzir/ soit un terme d’origine sumérienne, le sens littéral pourrait être soit “je veux l’anéantir” (G.J. Selz, RA 87 [1993] 40 avec n. 83-85)⁹, soit “je veux le faire glisser” (v. discussion de l’A. pp. 86 sq.).

P. 95 Sans mention de kur e₁₁-da (*me* 20 dans IE), l’A. déduit de kur e₁₁-de₃ (*me* 19) que la descente dans le *kur* “was a periodic descent and, therefore, must be related to her astral aspect as the planet Venus”. Quoique la structure des deux syntagmes ne soit pas entièrement claire (cf. G. Farber-Flügge, StPohl 10 [1973] 105 sq. et St.M. Maul, Xenia 32 [1992] 170 n. 59), il ne fait à mon sens guère de doute que e₁₁-de₃ signifie “vouloir/être sur le point de descendre” et e₁₁-da “être remontée”.

Pp. 127-154, 194 sq., 280-287 et 298-300 “gal₅-la₂” (lire probabl. ĝulla_x^{1a2}) doit être rapproché de TE(ĝulla_x) à l’ép. d’Uruk (cf. J. Krecher, Mél. Matouš II 68 sq. n. 67 et J. Bauer, AfO 48/49 [2001/2002] 171).

Pp. 129 et n. 43 D’après P. Steinkeller (JNES 52 [1993] 145), šu-GAL₅.LA₂-um pourrait être “a fanciful scribal pun”, les graphies “correctes” étant šu-kar(TE.A)-LA₂-um et šu-gar₃-LA₂-um. R n’aurait en conséquence aucun rapport direct avec ĝulla_x^{1a2}¹⁰.

Pp. 174 sq. et n. 155 Sur ^dbi₂-ti (*passim* à l’ép. pB) et ^dbi₂-tuḥ (un ex. pB de moi connu: A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, ZA 85 [1995] 198 MB 23’ // bi-tu dans MA 42; fréquent à ép. tardive), v. en dernier lieu W.G. Lambert, Mém. Th. Jacobsen (2002) 209. Contrairement à l’opinion commune, Lambert ne croit pas que /*pituh*/ puisse être un impératif (irrégulier) de *petû* et préfère rapprocher -tuḥ du sum. tuḥ “to open” (ainsi Lambert). Cette hypothèse soulève toutefois un double problème: 1) La forme (ancienne) ^dbi₂-ti devient inexplicable. 2) tuḥ, dont le sens premier est “laisser aller”, ne signifie jamais “ouvrir (une porte)”. ^dbi₂-tuḥ influencé par i₃-du₈ “portier” (A. Cavigneaux/F. Al-Rawi, RA 76 [1982] 190)?

P. 206 et n. 25 Pour si(-im)-la-aḥ (Katz: “statue”, emprunt à l’élamite si-i-la de sens identique), cf. aussi A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, MHEO 2 (1994) 74 (ne traduisent pas, mais envisagent également une origine élamite du terme) et J. Scurlock, AMD 2 (2002) 2 sq. (peu clair).

Pp. 215 sq. et 229 Je ne crois pas que l’on puisse déduire d’UN A 83 que les offrandes se gâtaient dans le monde inférieur. Dans le contexte, l’idée me semble plutôt être que le festin organisé par Urnamma (Il. 81 sq.) provoqua un (joyeux) tumulte dans le monde inférieur (Il. 79 sq.), “(car) la nourriture du *kur* est (normalement) amère, la boisson du *kur* est (normalement) saumâtre” (l. 83; de même A. Flückiger-Hawker, OBO 166 [1999] 116 et comm. p. 172).

Pp. 217 sq. (Mort de Dumuzi 55 sq.) Ici aussi, l’idée n’est pas que la nourriture est imangeable et la boisson imbuvable, mais que Dumuzi ne peut y goûter parce qu’il n’est pas libre de ses mouvements.

Pp. 243 et n. 9 Il est vrai qu’à l’ép. pB, kur nu-ge₄ est rare (à l’ex. cité [InDesc. 83], ajouter Proto-Izi I 89 et Proto-Izi I Bil. D i 22’), mais il est bien attesté ultérieurement (aussi comme sumérogramme) (W. Horowitz, CM 8 [1998] 276-278)¹¹. Il est en conséquence difficile de suivre l’auteur lorsqu’elle affirme que “[a] single attestation is not enough to assert that it was a name for the netherworld” (p. 243 n. 9).

P. 248 “The emphasis on the fear of death as motivation for undertaking extreme reaction” n’est pas “an innovation of the Akkadian Gilgameš story”, mais déjà clairement décelable dans Giḥ A 23-33 et Giḥ B 5 sqq.

⁶ M₂ 202 et 205 a en revanche URU₂-gal, qui plaide pour /urugal/!

⁷ Pour le -/ĝ/ final, cf. M. Krebernik, ZA 94 (2004) 238.

⁸ Katz traduit de manière imprécise par “set your foot” (p. 33).

⁹ Cette étymologie rendrait aussi compte de /ganzir/ “flamme”.

¹⁰ Sur šu-TE/GAL₅.LA₂-um, v. aussi J. Krecher, ZA 63 (1973) 251.

¹¹ Ajouter kur nu-ug₅-ge dans St.M. Maul, ‘Herzberuhigungsklagen’ 264 rev. 8 et comm. p. 266, avec jeu graphique sur ug₅ “mourir”.

Pp. 252 sq. L'opposition entre e_{11} + locatif et e_{11} + terminatif n'est pas toujours très claire, mais le locatif ne marque pas rarement la direction ("dans" [loc.] vs "vers, sur" [term.] est le plus souvent possible).

— *Locatif* (choix): CA 73 et 121; DuDr. 71-73, 76 sq. et 83; ELA 108 (mais $-še_3$ en 73 et 164, dans une expression pratiquement identique); EnkiNinh. 46 et 57; EnmEns. 231 X; GiEn. 303; Gilgameš et la mort M 59 // 150 (gr. non-standard); Hēnd.-Hy. 212' et 223'; Hōe araire 85, 93 et 157; Instr. Šur. 183 (vs -ta en 185!); InŠuk. 4 sq. et 73 (an-na // an- $še_3$); Lugalb. II 260 (// loc.-term.); Lugale 355, etc. Un certain nombre des passages souffriraient une traduction "le long de" (comp. D.O. Edzard, OBO 160/4 [2004] 496 et n. 40), mais de loin pas tous.

— *Terminatif* (choix): DumĜešt. 4 sqq. et 25 sq.; ELA 73 et 164 (cf. *supra*); EnmEns. 96; FAOS 21, 34:105; GiAk. 65 et 84; GiEn. 141 texte r et 182; Išme-Dagan K 13; LN 117 sq.; SP 5.109; u_8 -ezinan 158a G₁, etc.

La conclusion de l'A. que le recours au locatif ne visait pas à marquer "Inanna's direction but the result of her action and, thereby, to hint at the future development of the plot" (p. 253), sans être exclue, ne s'impose donc pas.

Pp. 255 sq. Dans Ni. 368 (C₁), l'intention d'Inana de descendre dans le monde inférieur est déjà clairement exprimée aux ll. 4-6 par *SN mu-un-šub kur-ra ba-e-a- e_{11} , lequel est abrégé aux ll. 7 sqq. (SN mu-un-šub).

P. 256 Que šub signifie dans InDesc. 4-13 "perdre" et que le "all-knowing narrator foretells the essence of the myth, Inanna's motive and punishment", est invraisemblable au vu d'InŠuk. 15-18, où une telle interprétation serait indéfendable.

P. 292 (à propos de DuĜešt. 15) Les formes verbales présumées "impossibles" sont des formes verbales conjuguées sans préfixe, structures bien attestées à partir de l'ép. pB et discutées en dernier lieu par W.H.Ph. Römer, BiOr. 57 (2000) 258-270.

Pp. 385-389, 441 (Ereškigal) Une brève discussion de GiEn. 11-13, paraphrasé librement p. 441 par "the netherworld was given to Ereškigal by Enlil as a gift when he took the earth for himself", aurait été de mise (v. en dernier lieu G. Pettinato, Mém. L. Cagni [2000] 876 sq.): u_4 an- ne_2 ba-an-de $_6$ -a-ba / d en-lil $_2$ -le ki ba-an-de $_6$ -a-ba / d ereš-ki-gal-la-ra (//) kur-ra (6 duplicats) saĝ-rig $_7$ -bi 12 -eš $_2$ im-ma-ab-rig $_7$ -a-ba; pour rendre compte tout à la fois de kur-ra, de -bi-eš $_2$ et de -ab-rig $_7$, la seule traduction possible me semble être "Après qu'An a emporté le ciel, après qu'Enlil a emporté la terre, après que (cela du kur [génitif sans régent] =) ce qui touche au kur a été offert à Ereškigal comme leur? (d'An et d'Enlil?) don (...)"

Pp. 405-407 Pour les graphies de Nergal. v. en dernier lieu P. Steinkeller, ZA 94 (2004) 175 sq. et 183-185 et C. Mittermayer, AOAT 319 (2005) 23 sq. et 26 sq. La position de l'A. ne m'est pas claire. Elle semble osciller entre deux interprétations contradictoires: UNU = urugal $_2^{13}$ (indicateur phonétique) et UNU = "sanctuaire" (v. Steinkeller, *op. cit.* 183-185).

Pp. 444-455 (bibliographie) Ajouter par exemple: T. Kuwabara, *The Netherworld in Sumerian-Akkadian Literature*, PhD, Univ. of California at Berkeley 1991; S.M. Chodi,

Le concezioni dell'oltretomba presso i Sumeri, Roma 1994; W. Sallaberger, "Eine reiche Bestattung im neusumerischen Ur", JCS 47 (1995) 15-21; S.M. Chiodi, "Offerte 'funebri' nella Lagaš presargonica I-II", MVS 5/I-II, Roma 1997; M.J. Geller, "The Landscape of the 'Netherworld'", HANE/M III/3 (2000) 41-49; C. Wilcke, "Der Tod im Leben der Babylonier", in: J. Assmann/R. Trauzettel (ed.), *Tod, Jenseits und Identität. Perspektiven einer kulturwissenschaftlichen Thanaologie*, Freiburg/München 2002; St. Lundström, "Zur Aussagekraft schriftlicher Quellen hinsichtlich der Vorstellungen vom Leben nach dem Tod in Mesopotamien", AoF 30 (2003) 30-50; N. Veldhuis, "Entering the Netherworld", CDLB 2003:6; D. Katz, "RBC 2000 — Out of Prison, into the Netherworld, or, Perhaps, a Love Charm?", JEOL 38 (2003-2004) 71-76 (réplique à N. Veldhuis); D.O. Edzard, OBO 160/4 (2004) 602-609; B. Groneberg, *Die Götter des Zweistromlandes* (Düsseldorf/Zürich 2004) 190-208; P. Lapinkivi, SAAS 15 (2004) 139-154; G. Marchesi, "Who Was Buried in the Royal Tombs of Ur? The Epigraphic and Textual Data", Or. 73 (2004) 153-197.

L'auteur mérite toute notre gratitude pour son étude stimulante. Quoique un peu touffu et philologiquement pas toujours très satisfaisant, cet ouvrage n'en constitue pas moins une contribution importante à notre connaissance du monde inférieur sumérien.

Berne, mars 2005

Pascal ATTINGER

* *
*

MOLINA, M. — *Testi Amministrativi Neosumerici del British Museum BM 13601-14300*. (Unione Accademica Nazionale, Materiali per il Vocabolario Neosumerico Vol. XXII). Bonsignore Editore, Roma, 2003. (29 cm, 248). ISBN 88-7597-384-9; ISSN 0390-4253.

Les publications de tablettes datant de la 3^e dynastie d'Ur se sont multipliées ces dernières années; en particulier, des centaines, appartenant aux riches collections du British Museum, sont sorties de l'ombre. Citons, dans la série de MVN, le n^o XII (Tohru Gomi), le n^o XVII (G. Pettinato), le n^o XIX (P. Mander), auxquels s'ajoutent de T. Gomi-S. Sato, *Selected Neo-Sumerian Administrative Texts from the British Museum*, Chiba (Japon), en 1990; de M. Sigrist, *Texts from the British Museum*, Sumerian Archival texts 1, Bethesda (MLD), 1991 et *Messenger texts from the British Museum*, Potomac, 1990.

L'ouvrage de Molina présente la translittération de 292 documents inédits d'Ur III, qui sont pris dans un groupe catalogué sous les n^o 13601 à 14300 (il faut corriger le titre du recueil qui ne comprend donc pas 700 textes!). En outre, de ce lot, plusieurs dizaines ont déjà été éditées par ailleurs. Selon l'usage adopté dans les volumes de MVN, l'auteur ne fournit aucune traduction et peu de commentaires. En revanche, dans les p. 171 à 248, le lecteur disposera d'*indici* très détaillés de toutes sortes (dans le vocabulaire, les termes ne sont pas traduits); il trouvera, aux p. 41-44, un classement chronologique et p. 45-49 la présentation commentée de 33 sceaux-cylindres. L'ouvrage comporte 34 planches pour la copie, très soignée, d'un choix de documents.

L'ouvrage, aussi, est très soigné et d'une présentation très agréable, mais, on s'en doute, les textes, pris dans une série

¹² -bi (pas -ga) clair dans A, B et H (*contra* M.P. Streck, Or. 71 [2002] 195 n. 11).

¹³ Préférable irigal $_x$.